

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАР – ИНСОН ҚАДРИ УЧУН ҒОЯСИНИНГ МУҲИМЛИГИ.

Ақида Абдужаббаровна Дадашева

Халқаро оммавий ҳуқуқ кафедраси мудири, Профессор, юридик фанлари
доктори

aqida777@mail.ru

Сўнги йилларда жаҳонда геосиёсий ва геоиқтисодий аҳамиятга кўра дунёнинг муҳим стратегик ҳудудларида ислоҳотлар жараёнлари ва шиддатли ўзгаришлар хавфсизлик масалаларига эътибор қаратиш муҳимлиги, уларни ҳуқуқий асосини яратиш ва концепциясини аниқлашда янгича ёндашувларни таҳлил қилиш, уларнинг назарий жиҳатдан етарли даражада замон талабларини этироф этиш муҳимдир. Марказий Осиё субминтақасидаги ҳудудий хавфсизлик муаммолари ҳам бутун дунёдаги каби терроризм, экстремизм, оммавий қирғин қуролларининг тарқалиши, ядро қуроли хавфининг ортиши, норкобизнес, атроф муҳитнинг бузилиши, глобал иссиқ, ўрмонларнинг кесилиши, инсон ҳаётига жиддий зарар кўрсатадиган пандемик касалликларнинг авж олиши ва бошқа таҳдидлар билан ифодаланмоқда. Жумладан, ички сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий беқарорлик, миллатлараро зиддиятлар, минтақавий элита ва давлатлар бошқарувидаги тузилмалар ўртасида мавжуд қарама-қаршилиқлар, аҳолининг табақаланиши, аҳоли даромадларининг фарқнинг ортиши ва ижтимоий мувозанатнинг кучайиши, ёшлар орасида ишсизликнинг юқори даражага етиши, коррупциянинг авж олиши ва бошқа ижтимоий муаммолардан ҳимояланиши даражаси шакллантириш бу ҳуқуқий мезондир. Қонун устуворлигини таъминлаш ва уни инсон қадрлари учун хизмат қилиши янги кучга кирган Конституция тимсолида эътироф этиш мумкин.

2023 йил 1 майда кучга кирган Конституция – демократия халқ ҳокимиятини ифода этиб, давлат бошқарувида сайланиш ва ўз вакилларини сайлаш орқали тенг ҳуқуқли иштироки таъминланиши кўзда тутади. Конституцияда ҳуқуқий давлат, ижтимоий давлат, дунёвий давлат сифатида эътироф этилиши ва ундаги моддалар тўғридан-тўғри амал қилувчи ҳужжат сифатида қўллаш юзасидан ягона суд амалиёти жорий этилди. Таъкидлаш жойизки, “ижтимоий ахлоқ” – жамоат тартибини таъминлаш мақсадида, ҳуқуқларни таъминлашда ижтимоий ахлоқ ва жамоат тартибини сақлаш ўртасида зарурати бор. Конституцияга биноан эндиликда барча ноаниқликлар яъни қонунчиликда аниқ белгилаб қўйилмаган масалаларда зиддият юзага

келса, масала давлат эмас, инсон фойдасига ҳал этилиши ислохотлардан ижобий натижасидир.

Кенг қамровли ислохотлар жараёнида инсон қадри сифатида таълимотни фаоллаштириш унга эътибор бериш ва уни тўғридан-тўғри амалда қўллаш давлат унинг асосий манбаси ҳалқимизнинг референдум орқали таклиф ва тавсия асносида қўриб чиқилиб инобатга олинганлиги муҳим элементлардан биридир. Келажакда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш, уни доимий равишда такомиллаштириб бориш муҳимдир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги вазифаларга алоҳида эътибор қаратишларини таъкидлаб ўтмоқчимиз:

биринчидан, шарқона ҳаёт фалсафасидан келиб чиқиб, таълим бериш жараёнида сифатли асосланган маълумотлар олиш уларни тўплаш, улардан фойдаланиш, самарали ва муҳим жиҳатларига эғалигини англаш ва уни ёшларга етказиш муҳимдир[4];

иккинчидан, фуқароларимизни сиёсий-маънавий онги ва тафаккурини ўстириш орқали уларни фикрлашга ўргатиш, дунёқарашини кенгайтириш бугунги куннинг долзарб вазифасидир. Чунки фикрсизлик оқибатида тобе бўлиш – куч билан бўйсундирилгандан кўра минг чандон фожиалидир;

учинчидан, республика оммавий ахборот воситаларида муаллифлик ҳуқуқидан фойдаланаётган ҳар бир фуқаро сўз масъулиятини унутмаган ҳолда чиқишларни амалга оширишлари муҳим аҳамият касб этади;

тўртинчидан, юқорида келтирилган вазифаларни амалга ошириш жараёнида ҳар куни, ҳар соатда фидойий бўлишимиз, ўзимизни буюк мақсадлар сари чарчамай, толиқмай тинимсиз илмда изланишлар олиб боришимиз, бу фазилатни доимий, кундалик фаолиятимиз мезонига айлантиришимиз зарур[5].

REFERENCES

1. Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси: ИИВ тизимидаги таълим муассасалари тингловчи ва курсантлари, шунингдек ҳуқуқни муҳофаза этувчи органлар ходимлари учун дарслик. - Т., 2012. – Б. 214.
2. Дадашева, А. А. (2022). ПРАВО СВОБОДНО ПОЛУЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 14-19.

3. Jurakulov, N. S. O. G. L., Qurbonov, U. M. O. G. L., & Dadasheva, A. A. (2022). YOSHLARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING MUAMMOLARI. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 312-315.
4. Дадашева, А. (2021). ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ - ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ. Давлат бошқарув академияси.
5. Инагамова, М. М. (2022). КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРДА ИНСОН-ЖАМИЯТ-ДАВЛАТ МАСАЛАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 59-64.
6. Дадашева, А. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛЛИЙ ИЖРО ҲОКИМИЯТИ ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ. Давлат бошқарув академияси.
7. Дадашева, А. (2019). Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари. Давлат бошқарув академияси.
8. Inagatova, M. M., & Rahmatullayev, R. I. O. (2022). KONSTITUTSIYA KELAJAGIMIZNING HUQUQIY KAFOLATIDIR. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 336-341.
9. Дадашева, А. (2019). Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг давлат ва жамият бошқарув тизимидаги ўрни. Tadqiqot.Uz. <https://doi.org/10.26739/2181-9130-2019-11-6>
10. Инагамова, М. М. (2010). Халқаро ва миллий қонунчиликда аёллар ҳуқуқлари. Т.: Академия, 37-38.
11. Matkarimova, J. (2021). Interpretation of the concept of non-governmental organization in international legal documents. Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft, (11-2), 40-42.
12. Saminjon o'g'li, M. S., & Jo'rayevna, N. N. (2022). PEDAGOGIK FAOLIYATDA AXBOROT-KOMMUNIKATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. PEDAGOG, 1(4), 105-108.
13. Инагамова, М. М. (2022). КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРДА ИНСОН-ЖАМИЯТ-ДАВЛАТ МАСАЛАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 59-64.
14. Matkarimova, J. (2020, August). PARTICIPATION OF NON GOVERNMENTAL NON PROFIT ORGANIZATIONS IN PROVIDING HUMAN RIGHTS

INTERNATIONAL EXPERIENCE. In Archive of Conferences (Vol. 5, No. 1, pp. 46-49).

15.Nazarova, N. J., & Jumaniyazova, N. S. (2023). THE ROLE OF FAMILY ON PREVENTING THE YOUTH’S DEVIANT BEHAVIOURS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1), 854-859.

16.Kurganovna K. D., & Jo‘rayevna, N. N. (2023). YOSHLARDA AXBOROT VA INTERNET MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI. World scientific research journal, 12(2), 105-109.

17.AA Dadasheva PUBLIC OPINION AND GOVERNMENT EVALUATION IN NEW UZBEKISTAN - The American Journal of Interdisciplinary Innovations ..., 2022

18.A ДАДАШЕВА - Взаимодействие органов представительной власти на местах и самоуправления граждан в осуществлении действенного общественного контроля. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 2021

19.АА Дадашева - МАҲАЛЛИЙ ИЖРО ҲОКИМИЯТИ ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ НАТИЖАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ЕЧИМЛАРИ. ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 2020

20.А. А Дадашева. ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ШАРОИТИДА ҲОКИМЛАР ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ - Academic research in educational sciences, 2022

21.А.А Дадашева ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ–КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАР ДАВР ТАЛАБИ - Academic research in educational sciences, 2022